

La inclusión como práctica en los
procesos de enseñanza-aprendizaje

Perspectivas sobre equidad
con calidad y la interculturalidad en la
educación superior estatal de Costa Rica

INSTITUTO SUPERIOR
DE FORMACIÓN DOCENTE
SALOMÉ UREÑA
ISFODOSU

RECIE
REVISTA CARIBEÑA DE
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

ISSN (versión digital): 2960-771X
ISSN (versión impresa): 2960-7701

Este trabajo tiene licencia CC BY 4.0.

Perspectivas sobre equidad con calidad y la interculturalidad en la educación superior estatal de Costa Rica

Perspectives on equity with quality and interculturality in Costa Rica's public higher education

Flor Isabel Jiménez-Segura¹

Olga Marta Ramírez-Hernández²

José Mario Achoy-Sánchez³

Resumen

Esta ponencia forma parte de la labor académica que lleva a cabo el Nodo de la Universidad de Costa Rica para el Observatorio Regional de la Calidad de la Equidad en la Educación Superior (ORACLE), un espacio científico para la investigación socioeducativa. Este aporte académico estudia la percepción del personal docente de la Universidad de Costa Rica, en relación con el desarrollo de la calidad de la equidad en la educación superior de esa institución, con un enfoque de investigación socioeducativa tendiente al análisis de este componente, en el desarrollo de la labor académica que realiza el profesorado. Entre los principales avances de investigación se muestra la diversidad en las realidades que enfrentan educadores, pero consistencia en las percepciones de sus respectivos estamentos universitarios y una articulación que requiere ser atendida en términos institucionales, para el mejoramiento de la calidad de la equidad en la Universidad de Costa Rica.

Palabras clave: desarrollo educativo, educación superior, equidad educativa, interculturalidad, investigación regional.

Abstract

This article is part of the academic work carried out by the Node of the University of Costa Rica for the Regional Observatory on Equity in Higher Education (ORACLE), which serves as a scientific space for socio-educational research. This academic contribution examines the perception of teaching staff at the University of Costa Rica regarding the development of equity in the higher education system of that institution. It represents a socio-educational research endeavor aimed at analyzing this component within the academic work conducted by the faculty. Among the main research findings, the article highlights the diversity of realities faced by teaching staff, as well as the consistency in the perceptions across their respective university bodies. It emphasizes the need for institutional attention and coordination to enhance the quality of equity at the University of Costa Rica. The study underscores the importance of addressing these issues to improve the institutional framework and promote equity in the university's educational environment.

Keywords: educational development, educational equity, higher education, interculturality, regional research.

¹ Universidad de Costa Rica. flor.jimenez@ucr.ac.cr; ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6067-5083>

² Universidad de Costa Rica. olgamarta.ramirez@ucr.ac.cr; ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-3714-2918>

³ Universidad de Costa Rica. jose.achoy@ucr.ac.cr; ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0942-6318>

1. Introducción

La educación superior en América Latina atraviesa un importante proceso de reestructuración, que se encuentra encaminado a mejorar niveles de calidad, incrementar el acceso a estudios superiores y promover la coordinación entre universidades y sistemas universitarios. Asimismo, pretende promover el establecimiento de criterios de eficacia, por ejemplo, las tasas de éxito, abandono y finalización de los estudios (Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe [UNESCO-IESALC], 2010; Torre & Zapata, 2012).

Así, el acceso, la equidad y la calidad son aspectos esenciales para una Educación Superior acorde a los cambios y exigencias del contexto global. Una de esas iniciativas es el proyecto Observatorio Regional para la Calidad y Equidad de la Educación Superior en Latinoamérica (ORACLE).

La creciente importancia de las políticas de educación superior ha venido acompañada de reformas que intentan aproximar las instituciones de educación superior (IES) a las demandas y necesidades de la sociedad (Tremblay et al., 2008; Ministerio de Educación y Cultura (MEC), 2011; Schleicher, 2014). Las iniciativas para promover la equidad en las IES han sido variadas y extendidas en los últimos años. Entre ellas, la 48ª Conferencia Mundial sobre Educación Superior (UNESCO, 2009) o la Conferencia Regional de la Educación Superior en América Latina y el Caribe (UNESCO-IESALC, 2008).

Desde 2017, la Universidad de Costa Rica (UCR) forma parte de una red académica que integra la labor que realizan 35 instituciones de educación superior de América Latina y Europa en aportar a la calidad de la equidad en materia de formación universitaria, bajo una perspectiva regional y disciplinariamente global, con ejes transversales como el reconocimiento de la multidisciplinariedad y los enfoques de interculturalidad.

El trabajo de investigación que se realiza desde el Nodo UCR-ORACLE considera que la calidad de las instituciones de educación superior no puede comprenderse sin incorporar la referencia a la equidad. Gairin et al. (2022) sostienen que no es posible mantener la calidad educativa sin equidad y que ambas dimensiones no pueden abordarse separada o parcialmente. Además, se menciona que la calidad de una universidad no solo depende de indicadores de productividad y resultados tangibles; también se deben incorporar variables que permitan verificar su compromiso activo con la equidad.

Las instituciones de educación superior son espacios que interrelacionan factores que inciden de manera positiva y negativa en el desarrollo socioeducativo de las personas. Además, integra globalmente a los estamentos que conforman el entramado de la comunidad universitaria (personal docente, administrativo y estudiantes) (Gairin, 2011). La equidad es parte de los cimientos sobre los cuales se forja la educación de calidad. Para alcanzar el éxito educativo debe existir una igualdad de proporción entre equidad y calidad. La equidad educativa implica una inclusión que brinda atención a la diversidad y en la que se minimizan las diferencias de cualquier índole, para lograr el mayor rendimiento académico de todos (Adalid, 2020). Desde la labor académica, la equidad se comprende bajo la dimensión global de medir su calidad. Esto permitirá cumplir la intención en el plano de las realidades individuales y colectivas.

2. Metodología

En el diseño del estudio y la selección de casos múltiples no se pretende representar estadísticamente toda la población, sino realizar un mapa de situación descriptivo, con el fin de compararlo, tal como plantean Gairín et al. (2022). Estos consideran que:

La selección de los casos tiene en cuenta varios criterios y, entre ellos, el de accesibilidad al campo de estudio. La metodología de estudio contempla una aproximación Cuan-Cual destinada a profundizar en los casos a partir del análisis de procesos de saturación. Las fuentes de información serán seleccionadas en cada institución de educación superior de acuerdo con criterios comunes. (p. 10)

El proceso de diseño del cuestionario fue asumido por el equipo ORACLE, adscrito a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). La recolección de datos fue desarrollada por cada una de las universidades participantes en el estudio. Los datos fueron sistematizados y uniformados por parte del equipo responsable en el ORACLE de la UAB. En el caso de la Universidad de Costa Rica, la información se recolectó entre el 28 de junio y el 22 de julio de 2021 (LimeSurvey) mediante cuestionarios digitales. En este estudio solo se presentarán resultados correspondientes a la condición del profesorado en la Universidad de Costa Rica.

El instrumento aplicado involucró secciones como: a) recursos educativos de aprendizaje; b) sistemas universitarios de evaluación del aprendizaje; c) equidad en los procesos de investigación; d) dimensión de equidad en los procesos de gestión administrativa.

Con la aplicación del cuestionario por parte del equipo ORACLE, se obtuvo una muestra final de 9,889 participantes de 15 países. Para el caso específico de la UCR se trabajó con una población delimitada de 436 registros, 169 del estamento docente.

3. Resultados

Los resultados se destacan en tres aspectos:

- a) Diversidad e interculturalidad, que se refleja en las realidades de los estamentos encuestados, en relación con las instituciones a las que pertenecen.
- b) Percepción de las personas encuestadas en cuanto a la conexión que entablan las instituciones de educación superior con sus entornos culturales.
- c) Medición general sobre la cultura de equidad en las instituciones participantes.

En relación con el estrato docente, a pesar de la presencia de suficientes elementos normativos para indicar lo contrario, se obtuvo que existe una percepción de inequidad por parte de docentes hombres, en comparación con docentes mujeres, y no hubo mención especial acerca de docentes con identidad de género no binaria, en particular.

En relación con el cuerpo docente, hombres y mujeres evalúan de manera similar las dimensiones vinculadas con la manera en la que se desarrolla la planificación docente en

términos de inclusión de perspectivas de equidad, sobre los aspectos que se desenvuelven en las actividades sustantivas de la universidad: docencia, investigación y acción social. Sin embargo, se observa que los hombres tienden a considerar ligeramente más bajo el nivel de planificación articulada (57,14 %) en comparación con las mujeres (53,77 %).

Con respecto a la formación académica, la experiencia docente, las calificaciones, las evaluaciones de desempeño y la participación en actividades de desarrollo profesional, las instituciones pueden identificar áreas de mejora y ofrecer oportunidades de capacitación y crecimiento personalizado para los docentes. Esto garantiza que el cuerpo docente esté equipado con habilidades y conocimientos necesarios para brindar una educación de calidad.

Otro aspecto relevante que los hombres señalan en casi 40 % es que la universidad cumple únicamente con normativa de equidad para evitar sanciones, en comparación con las mujeres, con un 9 % más alto en la existencia de planteamientos complementarios para sectores desfavorecidos.

En cuanto al acceso a recursos y espacios democráticos, se evidencia una desigualdad de género en favor de los hombres. Los hombres señalan tener un mayor acceso en comparación con las mujeres. Se destaca que el 60 % de las autoridades son hombres, mientras que solo el 40 % son mujeres.

En cuanto a la promoción de la equidad en la universidad, se han llevado a cabo iniciativas pero su impacto se limita en algunos aspectos. Según el estudio, un 48,52 % de la población estudiantil y docente menciona que sí se han implementados proyectos de vinculación. Sin embargo, suelen tener un enfoque más personalizado, centrados en acciones individuales de miembros de la comunidad universitaria.

Otro hallazgo es que la población docente considera que la universidad ha realizado esfuerzos en equidad, pero no ha permeado todas las instancias universitarias.

Así mismo, cuando se trata de vinculación con redes externas que trabajan la equidad, el 52 % de la muestra indica que los proyectos de vinculación en esta temática son aleatorios.

Otro aspecto crucial que merece atención son las relaciones interpersonales en la comunidad universitaria. Según los resultados, aproximadamente el 49,70 % indica que la participación de ciertos colectivos se limita a momentos específicos.

4. Discusión y conclusiones

A continuación, algunas consideraciones importantes en los procesos de toma de decisiones para mejorar la equidad y la igualdad en la población docente:

1. Políticas de contratación inclusivas que establezcan criterios de selección claros y objetivos que valoren experiencia, habilidades y capacidad académica.
2. Eliminación de sesgos inconscientes que pueden influir en las evaluaciones y promociones del personal docente. Se deben promover evaluaciones justas y equitativas basadas en el desempeño, contribución académica y excelencia docente.

3. Transparencia y objetividad en los criterios de promoción deben basarse en méritos académicos y contribuciones a la enseñanza, investigación y servicio a la comunidad. Además, brindar apoyo y retroalimentación constante a los docentes para que puedan desarrollar su carrera académica y alcanzar las metas de promoción.
4. Desarrollo profesional y mentoría, especialmente para aquellos que pertenecen a grupos subrepresentados. Esto puede incluir capacitaciones en liderazgo, habilidades pedagógicas y técnicas de enseñanza, así como programas de mentoría que brinden orientación y apoyo para crecimiento y desarrollo profesional.
5. Evaluación institucional y monitoreo de resultados en cuanto a la equidad y la igualdad en la población docente. Esto implica recopilar datos sobre la representación de diferentes grupos, analizar brechas existentes y tomar medidas correctivas.

5. Agradecimientos y reconocimientos

Se extiende el agradecimiento institucional de la Universidad de Costa Rica —canalizado a través de la Escuela de Orientación y Educación Especial en conjunto con el Instituto de investigación en Educación—, para que el país aporte al proceso académico de recopilación, levantamiento, sistematización y análisis de datos en esta materia, con miras a tener un rol en los estudios regionales que también aportan en forma comparativa a la investigación educativa.

6. Referencias bibliográficas

- Adalid, P. (18 de enero, 2020). Equidad y calidad educativa. Claves del éxito en la enseñanza. *De aquí*. <https://r.issu.edu.do/DY>
- Castro, D., Gairín, J. et al. (2022). Estudio sobre el desarrollo de la calidad de la equidad en las universidades iberoamericanas. Informe 2022. [Documento interno]. ORACLE-CRiEDO
- Ministerio de Educación y Cultura (MEC). (2011). *Plan Nacional de Educación 2024*. MEC.
- Schleicher, A. (2014). *Equity, excellence and inclusiveness in education: Policy lessons from around the world. International Summit on the Teaching Profession*. OECD.
- Torre, D., & Zapata, G. (2012). Impacto de procesos de aseguramiento de la calidad sobre las instituciones de educación superior: un estudio en siete países. Aseguramiento de la calidad en Iberoamérica: Educación superior informe. En: Lemaitre, M. (Ed). *Aseguramiento de la Calidad en Iberoamérica: Educación Superior Informe 2012*. Centro Interuniversitario de Desarrollo.
- Tremblay, K., Santiago, P., Basri, E., & Arnal, E. (2008). *Tertiary education for the knowledge society*. OECD.
- UNESCO. (2009). *48ª Conferencia Mundial sobre Educación Superior*. UNESCO.
- UNESCO-IESALC. (2012). *Educación Superior y Sociedad*. UNESCO-IESALC.